

PALHAÇOTERAPIA E SEUS EFEITOS FISIOLÓGICOS: IMPACTOS NAS RESPOSTAS DO ORGANISMO E NO BEM-ESTAR.

Jorge Gomes Franco Neto - Universidade Federal do Norte do Tocantins - jorge.neto@ufnt.edu.br

Ana Beatriz Guimarães Santos- Universidade Federal do Norte do Tocantins - ana.beatriz@ufnt.edu.br

Ana Luísa Gonçalves Felipe- Universidade Federal do Norte do Tocantins - ana.felipe@ufnt.edu.br

Natália Campos Trindade - Universidade Federal do Norte do Tocantins - nataliac.trindade@gmail.com

Carolina Galgane Lage Miranda - Universidade Federal do Norte do Tocantins - carolina.miranda@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: O tratamento de condições agudas ou crônicas pode exigir internação, um ambiente estressante para pacientes, especialmente crianças. No contexto pediátrico, a separação da rotina, dos familiares e a falta de brincadeiras aumentam o estresse, elevando o nível de cortisol e causando irritabilidade, medo e ansiedade. Entretanto, medidas não farmacológicas podem mitigar tal problemática de uma forma surpreendente tanto em aspecto fisiológico quanto cognitivo, promovendo bem-estar. Uma das medidas principais que engendra tal feito é a palhaçoterapia, que se popularizou a partir da década de oitenta com o surgimento de palhaços hospitalares na América do norte. **OBJETIVOS:** Compreender os impactos físicos e emocionais da palhaçoterapia em pacientes pediátricos. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura na qual as bases de dados MEDLINE/PubMed e Science Direct foram consultadas, utilizando a estratégia de busca: "Laughter Therapy" AND ("Pain perception" OR "Pain Management" OR "Psychological stress" OR "Sleep Quality"). A busca foi realizada em março de 2025 e incluiu artigos produzidos nos últimos 5 anos. Foram encontrados 56 artigos (MEDLINE/PubMed=27; Science Direct=29), sob os quais foram aplicados os filtros, critérios de inclusão e exclusão, obtendo ao final 5 artigos. **RESULTADOS:** A revisão de literatura demonstrou que a Palhaçoterapia reduziu os níveis de cortisol (biomarcador relacionado ao estresse) e aumentou os níveis de Ocitocina (biomarcador relacionado ao bem-estar) em pacientes pediátricos submetidos a essa terapia, a partir da análise da saliva destes pacientes, por meio de ensaios imunoenzimáticos. Além disso, observou que essa abordagem terapêutica reduziu o tempo de choro após realização de um procedimento invasivo, diminuiu o estresse, a dor percebida e a ansiedade. A diminuição desses indicadores foi identificada através de Escalas, como a Face Pain Scale para avaliar dor e Modified Yale Preoperative Anxiety Scale para avaliar ansiedade. **CONCLUSÃO:** A pesquisa realizada sugere impactos positivos na adição de terapias subjetivas como a palhaçoterapia às terapias padrão, tais como melhora de sintomas clínicos - como dor e fadiga - e psicológicos, tais como ansiedade, estresse e depressão. Ademais, o custo-benefício e a fácil implementação são outros fatores que fazem com que os estudos incentivem o investimento nessa alternativa terapêutica. Todavia, apesar das diversas pesquisas na área do cuidado, sua implementação ainda precisa ser incentivada, especialmente nos hospitais públicos e universitários. Estes, por contarem com um amplo corpo docente e discente, podem assumir a organização e execução das atividades, promovendo um cuidado mais humanizado e um modelo assistencial horizontal e integral.

Palavras-chave: Terapia do riso, Percepção da dor, Estresse psicológico.

REFERÊNCIAS:

Gong, L.; Xiang, D. (2024). Comment on: Effectiveness of clown intervention for pain relief in children: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Clinical Nursing*, v. 33, n. 3, p. 1219–1220, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/jocn.16892>. Acesso em: 15 mar 2025.

Lopes-Júnior, L. C. et al. Effectiveness of hospital clowns for symptom management in paediatrics: systematic review of randomised and non-randomised controlled trials. *BMJ*, v. 371, p. 4290, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmj.m4290>. Acesso em: 15 mar 2025.

Moll-Bertó, A. et al. A Systematic Review of the Effectiveness of Non-Pharmacological Therapies Used by Nurses in Children Undergoing Surgery. *Pain Management Nursing*, v. 25, n.2, p. 195–203, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.pmn.2023.12.006>. Acesso em: 15 mar 2025.

Qu, L. et al. Effects of laughter therapy on improving physical and psychological symptoms among cancer patients: a systematic review and meta-analysis. *Supportive Care in Cancer*, v. 33, n. 3, p. 230, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00520-025-09276-1>. Acesso em: 15 mar 2025.

Sánchez, J. C. et al. Effects of clowning on anxiety, stress, pain, and hormonal markers in paediatric patients. **BMC Pediatrics**, v. 24, n. 1, p. 728, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12887-024-05211-1>. Acesso em: 15 mar 2025.